

ХОРАЗМНИНГ ҚАДИМГИ ВА АНТИК ДАВРЛАРДАГИ МЕТАЛЛСОЗЛИК ХУНАРМАНДЧИЛИГИ СОҲАЛАРИГА ОИД МАНБАЛАР ТАҲЛИЛИ

Турганов Бахыт Қурбанбаевич

Ажиниёз номидаги Нукус давлат педагогика институти. Ўзбекистон.

Доцент, тарих фанлари номзоди

Аннотация. Мақолада Хоразмнинг қадимги ва антик даврлардаги металлсозлик хунармандчилиги соҳалари ёзма манбалар асносида таҳлил этилди. Хоразмда архаик даврда темирчилик, қуролсозлик, рихтагарлик, заргарлик соҳаларида кенг кўламда маҳсулот ишлаб чиқариш йўлга қўйилган. Шунингдек, хоразмликлар ҳам антик даврдан чўян ва пўлатдан маҳсулотлар тайёрлашни кўшни халқлар таъсирида ўзлаштирган.

Айниқса, архаик ва антик даврларда қуролсозлик соҳасида юқори ютуқларга эришади. Манбалар таҳлили шуни кўрсатадики, архаик даврдан металлсозлик соҳаларида ихтиссослашув жараёни юзага келади.

Калит сўзлар. Хоразм, Авесто, қадимги форс битиклари, юнон тарихчилари асарлари, хунарманд, темирчи, қурол-аслаҳалар, совут.

Аннотация. В статье на основе письменных источников проанализированы области металлообрабатывающего ремесла Хорезма в древности и античности. В этот период было налажено широкомасштабное производство изделий в области кузнечного, оружейного, бронзо литейного и ювелирного дела. Также, народы Хорезма в античного периода освоили производство чугуновых и стальных изделий под влиянием соседних народов.

Особенно, в Хорезма архаические и античного времена достигает высоких достижений в области вооружения. Анализ источников показывает, что процесс специализации в области металлообработки происходит с архаического периода.

Ключевые слова. Хорезм, Авеста, древнеперсидские надписи, труды греческих авторов, мастеров, кузнецов, оружие, доспехи.

Annotation. The article, based on written sources, analyzes the areas of metalworking craft of Khorezm in antiquity and antiquity. During this period, large-scale production of products in the field of blacksmithing, weapons, bronze foundry and jewelry was established. Also, the peoples of Khorezm in the ancient period mastered the production of cast iron and steel products under the influence of neighboring peoples. Especially in Khorezm, archaic and ancient times achieved high achievements in the field of weapons. An analysis of the sources shows that the process of specialization in the field of metalworking has been going on since the archaic period.

Key words. Khorezm, Avesta, ancient Persian inscriptions, works of Greek authors, craftsmen, blacksmiths, weapons, armor.

Хоразмнинг ҳунармандчилик, жумладан металлсозлик ва қурулсозлик соҳалари тарихига оид илк маълумотлар «Авесто», қадимги форс битиклари ва юнон тарихчилари асарларида ўз аксини топган.

Авесто асарида тилга олинган ўлкалар – Арйанам Вайжо (Хоразм), Гава Сўғд, Моуру, Бахди, Нисайа вилоятлари Ўрта Осиё, Жанубий Уралолди ва Марказий Қозоғистон ҳудудларига тўғри келади. Минтақада муҳим полиметаллар базаси жойлашган, Амударё ва Сирдарё қуйи оқимида кенг яйловлар, Бақтрия, Марв ва Сўғдда аҳолиси гавжум ҳунармандчилик, жумладан металлсозлик соҳалари ривож топган қалъалар мавжуд эди.

Авесто ҷамияти даври ёдгорликларини археологик тадқиқ қилган олимларнинг фикрича, мил. авв. II минг йилликда, яъни бронза даврида Ўрта Осиё халқлари ижтимоий-сиёсий ва иқтисодий ҳаётида ўзгаришлар содир бўлиб, ҳунармандчилик соҳаларининг шаклланиши бошланган.

Ўрта Осиё жанубидаги бронза даври ёдгорликлари бўйича мутахассислар В.М.Массон, А.А.Асқаров, В.И. Сариянади, И.С.Максимов, Т.Ш.Ширинов каби

йирик олимларининг асарларида ўша давр жамиятида ижтимоий-иқтисодий муносабатлар жадал ривожланганлигини қайд этганлар [14,Б.40-47]. Уларнинг асарларида Ўрта Осиё жанубида бронза даврида ихтисослашган ҳунармандчилик соҳалари вужудга келганлиги кўрсатилган. Сўнгги бронза даврида Хоразмдаги Амиробод маданиятига оид Якка Парсон -2 маконидан ҳам металлсозликга ихтисослашган ҳунармандчилик устахонаси ўрганилган. Устахонада меҳнат қуроллари ва қурол-аслаҳаларни ишлаб чиқариш йўлга қўйилган.

Шуни айтиш лозимки, «Авесто» жамоаси умум формула сифатида сўнгги бронза ва илк темир даври жамоаларига мос келади ва шу даврларга оид барча маданият жамоалари учун қўллаш мумкин.

«Авесто»да металлсозлик ҳунармандчилиги соҳаларига алоқадор илк маълумотлар учрайди, жумладан «Кичик Авеста»даги «ауаһ» сўзини В. Гейгер “темир” деб ўқиган бўлса, А. Бартоломэ бу терминни умумлаштириб “металл” деб таржима қилган [15,Б.147-148]. Бошқа тадқиқотчилар томонидан «Авесто» жамоаси темирни билишганлиги ва ундан фойдаланганлиги хусусида, “ҳунарманд, кулол, тўқувчи” сўзларини англатувчи терминлар тўғрисида маълумотларни топишган [6,Б.140]. Шунингдек, ўзбек олимларидан М. Исақов таржимасида ҳам Авесто жамиятида темир ҳақида дастлабки тушунчаларнинг пайдо бўлишини кузатишимиз мумкин (**Сара маъдан, темирдан**) [1,Б.67-68].

Айниқса, Авесто асарининг Меҳр Яшт қисмидаги турли бўлимларда қурол-аслаҳалардан фойдаланиш, уларнинг ишлаб чиқарилиши, шу орқали ўша даврда минтақада қуролсозлик соҳасида ишлаб чиқарилган қурол-аслаҳалар ва уларнинг шакллари тўғрисида тушунчага эга бўлишимиз мумкин. Масалан, икки қиррали учқир ўқлар, тош гурзи, ҳарбий ойболта, найза, ханжар, қалқон, совут, дубулға, отлар қўшилган жанговар арава ва «учқир отларга эга жангчилар» тилга олинган [1,Б. 4,5,12,53,57,67–68].

Авесто”да қурол-яроғлар турлари, қандай ҳом-ашёдан, маъдандан ясалганлиги ва тайёрланиш усуллари ҳақида маълумот бериб ўтилган.

Жумладан, найзанинг икки тиғли санҷи тарзли эканлиги, дудама – икки томони тиғли ханжарларнинг қўлланилиши, иккала томони ҳам тиғли болта – чўқморлар ишлатилганлиги, сариқ маъдан бронзадан ясалганлиги ҳақидаги маълумотлар келтирилган [1, Б.51,53,62,67-68].

Асарда Митра маъбуди олтин пайкон, ўткир тиғли найза, ҳарбий болта, ханжар, гурзи, қилич (vazra ?) аслаҳалари билан қуролланган ва зирҳли совутда ҳимояланган жангчи қиёфасида тасвирланган. Авестода ҳимоя – аслаҳаларига оид совут (zreh), совутнинг ҳимояловчи аслаҳаси, дубулға, бўйинни ҳимояловчи, ҳарбий камар (камага, Видевдат XIV,9), қалқонбардор, отлар учун ҳимоя совутлари «баргустувон» сингари атамалар учрайди [1, Б.64; 2,Б.60-61]. Хусусан, Марказий Осиё халқлари қуролсозлик соҳаси ва ҳарбий ишларини ўрганишда—Авестонинг аҳамияти ҳақида А.К. Акешев, Б.А. Литвинский, И.В. Пьянков, М.И. Филанович тадқиқотларида фикрлар билдирилган [2,Б.60-61;10,Б.36-52].

Шундай қилиб, «Авесто» жамиятида металлсозлик, жумладан қуролсозлик соҳасига эҳтиёж кучли бўлганлигини кўрсатади. Бу мил. ав. I минг йиллик бошидаёқ қурол–аслаҳа ва от–улов анжомларини тайёрловчи ихтисослашган қуролсоз хунармандлар гуруҳи шаклланганлигини кўрсатади.

Аҳамонийлар даврини ёритувчи Персепо́л саройи, Нақши Рустам қоясидаги бўртма тасвирларда хорасмийлар қиёфаси, усти–боши ва қурол–аслаҳалари тасвирланган. Персепо́л саройи тасвирларида турли халқларнинг Аҳамонийлар ҳукмдорларига ўлпон келтириш манзараси акс эттирилган. Форс подшолиги таркибидаги сатрапликлар кумуш талантларда солиқ тўлашдан ташқари, деҳқончилик, чорва ва хунармандчилик маҳсулотларида ҳам ўлпон тўлашган. Ушбу тасвирларда ўн еттинчи гуруҳ хоразмликлар бўлиб, уларнинг дудама ханжар, жанговар ойболта, билагузук ва отни ўлпон сифатида олиб келаётган манзараси акс этган [13,Б.70-71].

Антик давр муаллифларидан Геродот (мил.ав.V- аср) асарида қадимги Хоразм сарҳадларидаги массагет қавмлари тўғрисида «Уларнинг барча

буюмлари, асбоб-анжомлари олтин ва мисдан ишланган. Найза, камон пайконлари, ҳарбий болталари мисдан, бош кийимлари, камарлари олтин билан безатилган. Отларнинг устидаги баргустувони ҳам мисдан тўқилган. Улар темир ва кумушдан умуман фойдаланмайди. Сабаби уларнинг юртида бу металллар йўқ, олтин ва мис эса, жуда кўп » деб маълумотлар беради [4,Б.21]. Ушбу маълумотлар Хоразмга сарҳад худудларда мил.авв. VI-V асрларда мис ва бронза буюмларни ишлаб чиқариш кенг қўламда йўлга қўйилган бўлса ҳам, хўжалик ишларида темир қуроллар кам ишлатилганлигидан далолат беради.

Аррианнинг ҳикоя қилишича, Александр Македонскийнинг ҳузурига “1500 зирҳли суворий билан Хоразм шоҳи Фарасман келади” [12,Б.41].

Манбалардаги маълумотлар архаик ва антик даврларда Хоразмда металлсозлик соҳалари, жумладан қуролсозлик, заргарлик соҳаларида маҳсулот ишлаб чиқариш ривожланганлигига билвосита урғу берилади. Жумладан, ўша даврда Хоразмда қуролсозлик соҳасида суворийлар ва уларнинг отлари учун зирҳли ҳимоя совутларини ишлаб чиқариш йўлга қўйилган.

Антик даврдаги Марказий Осиё халқлари моддий маданиятини ягона маданий макон сифатида ўрганиш мақсадга мувофиқ бўлади. Мил. ав. II асрда Ўрта Осиёга келган Хитой элчиси Чжан-Цянь фарғоналиклар чўян эритишни билмас эдилар, уларга хитойликлар ўргатган деб ёзади [3,Б.61-62]. Дарҳақиқат, ўша даврга тааллуқли чўян буюмлар Хоразмга топилмаган бўлса ҳам, кўчманчи саклар ёдгорликларидан қайд қилинган [5,Б.139].

Демак, Ўрта Осиё халқлари чўян қўйиш ишларини хитойликлардан ўрганганми ёки бу илгаридан уларга маълумми, йўқми бундан қатъий назар, ҳар ҳолда улар мил. ав. II асрда чўян тайёрлаш ва улардан ҳар хил буюмлар ясашни билганлигини ёзма ва археологик манбалар яққол кўрсатади.

Бундан ташқари, рим муаллифи Плиний (22/24—79 йй.) таъкидлашича, Парфия темирлари сифатини Хитойдан кейин иккинчи ўринга қўйиб, унинг технологик хусусиятларини қайд этади [11,Б.187]. Аниқроғи, Плутарх (45,50-120

ий.) Парфия тўғрисидаги хабарида, парфияликларнинг зирҳлари Марғианнинг пўлатидан ишланганлигини таъкидлайди [7,Б.43]. Парфия ва Марғиана худудлардаги темирчилик ва қурулсозлик маҳсулотларини ишлаб чиқаришдаги ютуқлар ўша даврда бевосита қўшни бўлган хоразмликлар томонидан ўзлаштирилган.

Тупроқ қалъа саройи (II-III аср) ҳужжатларида ошхона идишларини етказиб берувчи ёки тайёрловчи кишилар тўғрисидаги маълумотлар мавжуд [8,Б.264]. Тахмин қилиш мумкинки, ошхона идишлари металл ёки сопол бўлиши мумкин. Афтидан, ҳужжатда ошхона идишларини қимматбаҳо металлдан тайёрловчи металлсоз ҳунарманд ҳақида сўз боради. Маълумки, мил.авв. III-II асрларда ва илк ўрта асрларда Хоразмда тайёрланган кумуш идишлар ташқи савдога чиқарилган [9,Б.43-56].

Манбалар таҳлили шуни кўрсатадики, Хоразмда архаик ва антик даврларда металлсозликнинг темирчилик, қурулсозлик, рихтагарлик, мисгарлик, заргарлик каби ихтиссослашган соҳалари юзага келган. Ушбу соҳалар томонидан халқ ҳўжалигининг турли соҳалари учун маҳсулотлар ишлаб чиқариш йўлга қўйилган. Шунингдек, Фарғонадаги чўян буюмлари, Парфия темирчилик маҳсулотларини ва Марғиананинг сифатли пўлатдан ясалган қурул-аслаҳаларини ишлаб чиқарилиш технологиясини бевосита қўшни хоразмликлар томонидан ўзлаштирилган, бўлиши шубҳасиздир. Маълумки, Хоразмда мил.авв. VI-V асрлардаёқ суворийлар ва уларнинг отлари учун зирҳли совутларни тайёрлаш йўлга қўйилган. Хоразмнинг архаик даврдаги Кўзалиқир ва Дингилжа қалъаларидаги темирчилик устахоналарида ўз даврининг сифатли меҳнат қуруллари тайёрланган.

Фойдаланилган адабиётлар:

1. Авесто: Яшт китоби. / М. Исҳоқов таржимаси. - Тошкент: Шарқ, 2001.

2. Акишев А.К. Костюм «золотого человека» и проблема катафрактария // Военное дело древних племен Сибири и центральной Азии. – Новосибирск. 1981. Наука, – С.54–64.
3. Бичурин И. Собрание сведений о народах обитавших в Средней Азии в древние времена. –СПб., 1851. Т. III.
4. Древние авторы о Средней Азии. –Ташкент, 1940. – 172.
5. Зиняков, Н.М. Чугунолитейное производство саков Семиречья // Маргулановские чтения. – Алма-Ата, 1989. – С.129-131.
6. История таджикского народа. С древнейших времен до V века н.э. Под ред. Б.Г. Гафурова и Б.А.Литвинского, Том I, - М.: 1963.
7. Кошеленко и др, Древнейший Мерв в свидетельствах письменных источников //Сборник документов (Составители Кошеленко Г.А., Губаев А., Бадер А. Н., Гаибов В.А.). - Ашхабад. 1994.
8. Лившиц В.А. Документы из дворца Топрак-кала. //Топрак-кала. Дворец. ТХАЭЭ, т. XIV, -М.: 1984. -С.251 -284.
9. Лившиц В.А. Три серебряные чаши из Исаковского могильника.– Могильника. №1 // Вестник древней истории.2002. №2. – С.43–56.
10. Литвинский Б.А., Пьянков И.В. Военное дело у народов Средней Азии в VI–IV вв. до н.э. // Вестник древней истории. 1966. №3. -С. 36-52.
11. Лунин Б.В. История Узбекистана в источниках. -Ташкент: Фан, 1984.
12. Пьянков И.В. Хорезм в античной письменной традиции // Хорезм и Мухаммад ал-Хорезми в мировой истории и культуре. – Душанбе: Дониш, 1983. – -С. 38-56.
13. Уилбер Д. Персеполь. Археологические раскопки резиденции персидских царей / Перевод с англ. Е.Л.Власовой. – М.: Наука, 1977.
14. Ширинов Т. Джаркутан – ранний город эпохи бронзы юга Узбекистана // Зоны и этапы урбанизации. -Ташкент. Фан. 1989.
15. Geiger W. Ostiranische Kultur im Altertum. - Erlangen, 1882.